

Algunos conceptos y consejos para llegar al desarrollo sostenible

Autor: Fernando Libardo Avila Ruiz

correo electrónico: fernando.avila58c@gmail.com

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la maestría en Ingeniería Civil de la Universidad Santo Tomás a cerrar la brecha de educación ambiental que se tienen en las ingenierías en Colombia [2]. Este trabajo es elaborado por estudiantes de maestría, bajo la asesoría de un docente quien actuó como par evaluador.

Este ensayo va a abordar temas sobre el desarrollo sostenible, analizando los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), aspectos que pueden ayudar a que se cumplan, como una buena educación enfocada a los ODS, también se abordara el tema de la agricultura y si es posible el cumplimiento de los ODS en el planeta tierra.

la sostenibilidad ha sido uno de los temas más importantes en los últimos años, debido a que permiten mejorar la forma de vida y al mismo tiempo, ayuda a que la sociedad reflexione del daño que se le hace al planeta con sus mismas acciones. Las relaciones entre la humanidad y el medio ambiente comienzan a hacerse evidentes, así como los resultados de las acciones llevadas a cabo por los humanos poniendo en duda su propia supervivencia en el futuro, La humanidad comienza a tomar conciencia de los límites del planeta y la insostenibilidad de su desarrollo, lo que ha llevado a los daños actuales en el ecosistema donde vivimos.

Las decisiones individuales y grupales están relacionadas con la posibilidad de mejorar la relación de la humanidad con el planeta. Por lo que, un cambio de pensamientos que fomente los valores y comportamientos que posibiliten las condiciones necesarias para el cambio, es una necesidad en la sociedad. La población humana actual se caracteriza por ser la más saludable y rica de toda la historia, sin embargo, una gran parte de la población aún no tiene acceso a agua potable, saneamiento, educación, vivienda digna, empleo, atención médica y otras necesidades básicas. Además, el cambio climático y el daño ambiental continúan fortaleciendo las desigualdades económicas y sociales [3]. Con los sucesos transcurridos en los últimos años como por ejemplo la pandemia COVID-19, este acontecimiento genero el aumento de pobreza en el mundo, ya que la economía descendió en picada, provocando miles de desempleos y empresas en quiebra, como resultado la calidad de vida de los humanos está bajando, distanciando la idea de un desarrollo sostenible en la sociedad.

Para manejar el problema de la pobreza los gobiernos encargados pueden guiarse mediante los ODS, son diecisiete metas que la organización de Naciones Unidas (ONU), establecieron en 2015 para brindar orientación a sus 193 países signatarios, para fomentar un mundo más pacífico y próspero. La ONU es consciente de la importancia de una conciencia colectiva, y desde la década de los noventa ha destacado el importante papel que juega la educación en la transición hacia el nuevo modelo de desarrollo sostenible [4]. La educación contribuye a la sostenibilidad, fomentando en personas de todas las edades la conciencia, los conocimientos, las actitudes, los valores, las habilidades y las acciones para asegurar la protección y conservación del medio ambiente. También, fomentando la sostenibilidad económica, promoviendo la equidad y la inclusión social a través del desarrollo de habilidades productivas para mejorar, manteniendo la

prosperidad y la competencia, el desarrollo de habilidades cívicas para permitir una participación significativa en la sociedad civil.

La educación es la base de todo progreso en la sociedad por esta razón, es necesario proponer un nuevo modelo educativo que integre los ODS en el aprendizaje. Este nuevo modelo educativo basado en la educación para el logro de los ODS crea un desafío en la gestión educativa, porque es necesario reordenar programas, prácticas y políticas. Este desafío impacta a la gobernanza de la enseñanza, los administradores y educadores de las instituciones, así como el contenido y la pedagogía de la educación. Las principales barreras para esto incluyen la falta de conciencia o conocimiento sobre los principios del desarrollo sostenible, la falta de apoyo, la resistencia al cambio en algunas disciplinas, también el desarrollo de la sostenibilidad se considera irrelevante, las amenazas percibidas a la integridad o la libertad académica, la falta de recursos como información, tiempo o financiación. Esto podría limitar su difusión, ya que algunas instituciones educativas, no considera la Integración de los ODS en sus planes de estudios, por lo que se debe apoyar mucho más, para conseguir avances en el desarrollo sostenible.

La educación en base de los ODS busca la necesidad de lograr el desarrollo sostenible, los vínculos entre educación, crecimiento económico, empleo, género, igualdad económica, salud, sociedades pacíficas y medios de implementación son los más importantes. El cuidado de los océanos el apoyo entre agricultura y educación se ve que no es muy apoyado. Por último, existe una cobertura relativamente débil de los vínculos entre la educación, el consumo y la producción sostenible, los océanos, el cambio climático, los recursos marinos y los ecosistemas terrestres [5]. El interés por utilizar la educación como motor de cambio se refleja en los diferentes esfuerzos internacionales para consolidar un tipo de educación que permita a las personas tener estilos de vida más sostenibles.

Se debe desarrollar un marco que guie a las instituciones educativas a el logro de los ODS y la promoción del desarrollo sostenible. Permitiendo cubrir la escasez existente de marcos que dirijan el asunto de cambio para la sostenibilidad en las instituciones educativas. Es una herramienta disponible para instituciones que quieran contribuir al alcance de los ODS y hacer que la institución como la comunidad sean lugares más sostenibles para vivir. Para que el desarrollo sea eficaz y sostenible es fundamental que se aborden los principales problemas conflictivos.

Es necesario alentar a los estudiantes y al personal de las instituciones educativas a reflexionar sobre los valores de la sostenibilidad, adaptando sus acciones diarias para atender las iniciativas y objetivos de sostenibilidad. Por tanto, los estudiantes pueden actuar para mejores iniciativas a favor de la sostenibilidad. Ser sostenible va más allá de la divulgación de un concepto. Implica asimilar la idea en los procesos, actividades y la realidad cotidiana de una organización. Las estrategias de difusión del desarrollo sostenible en las universidades influyen en el conocimiento y la proactividad de los estudiantes, se deben abordar temas como la eficiencia energética, por ejemplo, reemplazar lámparas antiguas con lámparas LED e instalación de sensores para activar la iluminación en los pasillos y las habitaciones. Para lograr un uso más eficiente del agua, se deben instalar sistemas de captación de lluvia, junto con cisternas y grifos basados en tecnologías para evitar el desperdicio de agua. El reciclaje presenta un desafío en las universidades, por lo que se deben contar con instalaciones que permiten la recogida selectiva de residuos [6].

Las investigaciones sobre el desarrollo sostenible tiene un gran papel a desempeñar, ya que pueden ayudar a los administradores institucionales a formular políticas y programas dirigidos

a monitorear de manera eficiente el progreso en materia del desarrollo sostenible, la difusión de conceptos adecuados a los estudiantes, la promoción de la educación ambiental y la aplicación de prácticas sostenibles en la sociedad en general. Las instituciones educativas desempeñan un papel importante en la educación de las generaciones futuras sobre los conceptos relacionados con la sostenibilidad. Se pueden mejorar ciertas categorías para promover el desarrollo sostenible. Estas categorías están relacionadas principalmente con el mantenimiento de los recursos universitarios y la minimización de impactos negativos a nivel socioambiental y económico. También se debe considerar energía limpia, eficiencia energética, eficiencia del agua, manejo de residuos, transporte sustentable, educación para el desarrollo sostenible

Las instituciones educativas deben relacionarse con la educación en desarrollo sostenible y la implementación de infraestructuras verdes en los campus universitarios, orientadas a reducir la huella de carbono y sensibilizar a los estudiantes sobre las actitudes hacia la sostenibilidad. Por lo que las universidades deben ser zonas vivas, llenas de oportunidades para promover el aprendizaje y la conciencia sostenibles. Como cuna de la educación de los futuros líderes, las universidades deben satisfacer la necesidad de formación de los estudiantes, aprovechando al máximo las oportunidades que surgen de los proyectos de sostenibilidad, pero todos estos conceptos deben ser apoyados por los estudiantes, las investigaciones, la aprobación de cambios, ya que la disposición de los estudiantes es fundamental para el éxito del desarrollo sostenible.

La educación es una parte que se debe trabajar para cumplir los ODS, pero se necesita ayuda de los sectores económicos, por lo que los ODS piden la participación de todas las partes de la sociedad, incluido el sector privado. La ONU y otras instituciones internacionales también han puesto un fuerte énfasis en fomentar la colaboración con el sector privado como un paso central hacia el logro de los ODS. Esto se debe a varias razones, dado que el gasto presupuestario del gobierno nacional están muy por debajo de las metas necesarias para lograr el éxito de los ODS [7]. El sector privado aporta una sólida experiencia, la capacidad de fomentar el crecimiento económico y laboral en el país y emplea a un porcentaje significativo de trabajadores en el mundo. Es importante destacar que las empresas ahora se están acercando cada vez más a las organizaciones no gubernamentales (ONG) como socios para promover los ODS. Las asociaciones entre ONG y empresas, sirve para promover la prioridad compartida de cumplir con los ODS, es una de las mejores formas para que las empresas comiencen a cumplir de manera mensurable sus compromisos con los ODS, ya que con una ONG tienen bases sólidas que trabajan para avanzar en los objetivos.

El desarrollo sostenible se ha utilizado en temas relacionados con negocios, producción agrícola industria y el desarrollo urbano, se ha convertido en la base conceptual de enfoques teóricos como la economía verde y la economía circular Incluso se ha convertido en parte del sentido común de una gran proporción de la población mundial y eslóganes políticos de defensa ambiental. Pero no todo puede ser bueno en el desarrollo sostenible, ya que, observando detalladamente, el desarrollo sostenible es un concepto contradictorio debido a la imposibilidad de sostener un crecimiento económico infinito en un planeta limitado y resaltando las contradicciones en sus objetivos. Esta posición alerta sobre el inconmensurable problema en el área social, político, económico, cultural, ambiental, de basar las políticas y acciones ambientales locales y globales en un concepto contradictorio o mal definido. La evidencia acumulada de los impactos ambientales negativos de la revolución verde en la agricultura, la

contaminación industrial, hicieron evidentes los riesgos que implicaba sostener la lógica del crecimiento económico como estrategia para el desarrollo global

Pueden existir muchos límites que eviten el desarrollo sostenible y se pueden dividir de dos categorías principales:

a) restricciones físicas, incluidas las características físicas de los ecosistemas, leyes naturales, reglas lógicas básicas, faltas de espacios.

b) la naturaleza humana, incluidas las personas mismas, la organización social, la cultura, la tecnología [8].

Con estas limitaciones en mente, las limitaciones físicas relacionadas con los factores naturales, la mayoría de ellos más allá de las posibilidades del control social, tienen un fuerte componente de incertidumbre debido a las condiciones cambiantes y en su mayoría impredecibles de los sistemas naturales en respuesta a perturbaciones externas. Tal imprevisibilidad también surge de las limitaciones sociales debido a la diversidad, la dinámica y la transformación constante de factores éticos, morales y culturales.

En principio, se puede argumentar que, debido al conocimiento actual del funcionamiento del planeta tierra, es imposible actuar a nivel local o regional sin impactar a todo el planeta de una forma u otra. Como, por ejemplo, la introducción de una especie exótica en un ecosistema podría causar la extinción de otras que quizás sean exclusivas de ese ecosistema, la deforestación de la selva amazónica podría causar un desequilibrio climático global, la emisión de contaminantes atmosféricos podría generar lluvia ácida en lugares alejados del punto de emisión y muchos ejemplos más [9].

El desarrollo sostenible se discute en los más variados sectores de la economía (educación, industria, agricultura, comercio, organizaciones sin fines de lucro, público, etc.). Es considerado un concepto amplio, ambiguo y difícil de medir. Específicamente, en el sector agrícola, medir y comprender el desarrollo sostenible todavía se considera complejo. Hoy en día, la sostenibilidad se ha convertido en un desafío para la agricultura a nivel mundial, debido a la necesidad de conciliar la creciente demanda de alimentos con prácticas agrícolas más sostenibles. Se estima que la población actual crecerá considerablemente, lo que requerirá un crecimiento del 70% en la producción de alimentos para ese año [10].

El desarrollo sostenible en la agricultura busca distanciarse de un modelo agrícola que genera impactos negativos para la sociedad y el medio ambiente, por lo tanto, se enfoca en proteger el suelo, la biodiversidad, los bosques, el agua y la seguridad alimentaria, reduciendo la desigualdad, pobreza y desempleo. Un modelo de agricultura sostenible debe apuntar a una producción que asegure la disponibilidad de recursos para las generaciones futuras. La sostenibilidad en la agricultura debe hacer que la producción agrícola contribuya a mejorar la calidad de vida de los agricultores y la sociedad en general, también garantizar que la actividad agrícola sea ambientalmente correcta y económicamente viable, para apoyar el desarrollo sostenible [11].

existen varios obstáculos para el desarrollo sostenible en la agricultura, tales como: el número limitado de organizaciones que emiten certificación sostenible, las reglas y obligaciones excesivas requeridas por estas entidades certificadoras, la falta de apoyo gubernamental en materia de sostenibilidad, la dificultad para innovar e introducir nuevas formas de trabajo, resistencia al cambio, debido al modelo tradicional de gestión familiar. Se plantea que cuanto

mayor es el compromiso con la sostenibilidad, mayor es la percepción del desarrollo sostenible en la agricultura [12]. Se puede influenciar a los agricultores para que pongan en práctica acciones pro sustentabilidad a través de creencias religiosas, preocupación por las generaciones futuras, participación en acciones de sensibilización, cursos, eventos y visitas técnicas.

La humanidad siempre ha tenido grandes avances en muchos aspectos, la ingeniería es un gran ejemplo, por esta razón se crearon los Grandes Desafíos de Ingeniería en 2008, son una lista de objetivos tecnológicos que los ingenieros deben lograr en el siglo XXI. Ubicados en las 4 categorías de sostenibilidad, salud, seguridad y alegría de vivir [13]. Los ingenieros desempeñan un papel vital en todos los ODS, abriendo muchas oportunidades para que los mismos aborden los principales problemas mundiales, como la reducción de la pobreza, el hambre y las desigualdades, y la promoción de la salud, bienestar, educación de calidad, igualdad de género, crecimiento económico, paz, justicia, instituciones sólidas y asociación. El diseño de una infraestructura segura y confiable es un ejemplo del rol crítico y de gran alcance que los ingenieros de diferentes orígenes pueden tener en el avance de los ODS, incluida la definición e incorporación de la resiliencia para un entorno cambiante [14]. Las empresas buscan cada vez más oportunidades para alinear sus objetivos con los ODS, crean vías para que los ingenieros avancen en estas iniciativas. Sin embargo, muchos ingenieros tienen problemas para alinear los objetivos humanitarios de los ODS con las prioridades de innovación de la ingeniería, algunas de las cuales están representadas en los Grandes Desafíos de Ingeniería.

Cada uno de los diecisiete ODS creados por la ONU ofrece un desafío y una oportunidad para que los ingenieros se involucren en enfoques integrados para promover la visión colectiva de lograr los ODS. Con un creciente interés en los ODS por parte de gobiernos, empresas y ONG, están surgiendo más oportunidades para que los ingenieros lideren la aplicación exitosa de soluciones técnicas en apoyo de los ODS. Sin embargo, para que se logren todos estos objetivos, la paz debe integrarse en cada fase del proceso de diseño. Los ingenieros son un activo necesario, no solo para transformar el conflicto en paz a través de enfoques tradicionales de consolidación de la paz, sino también para aplicar la mentalidad de ingeniería para crear tecnología que promueva la paz y, al mismo tiempo lograr los ODS.

El desarrollo sostenible, también se debe ver como conservación de cultura, no solo que existan avances y que se olvide las bases del ser humano, por esta razón la conservación del patrimonio ha sido reconocida como un factor indispensable para el desarrollo sostenible. La preservación del patrimonio urbano existente mediante la reutilización requiere una amplia protección, no solo para las estructuras individuales, sino también para la ciudad y la región en su conjunto. El objetivo principal de la conservación urbana histórica es crear un plan de gestión para una ciudad sostenible y cambiar las cualidades tangibles e intangibles, que deben establecerse para lograr un equilibrio con respecto a la conservación y la transformación, además del pasado y el futuro de los sitios urbanos importantes [15].

La parte más importante de la reducción de la expansión urbana y la conservación de la tierra es reutilizar edificios vacíos y reutilizarlos para usos distintos de aquellos para los que fueron construidos, con el fin de satisfacer las necesidades sociales, históricas y financieras para iniciar la revitalización urbana sostenible. Mantener las fortalezas, ofrecer diferentes soluciones a las debilidades, aprovechar las oportunidades y evitar las amenazas, puede mejorar las estrategias sostenibles del patrimonio cultural y propone un enfoque de apoyo para la conservación de las ciudades patrimoniales como una unidad viva, es la incorporación de propósitos, estrategias y objetivos de protección y sostenibilidad. La preservación se ve reforzada por la mejora

sostenible de los sitios del patrimonio urbano. La mayoría de las áreas o sitios históricos arquitectónicos que representan un legado de civilización distinto están desprotegidos.

Este patrimonio se está eliminando rápidamente como resultado de una modernización y urbanización insensibles, ya que no exige la misma sensibilidad que los monumentos legalmente protegidos. Muchos sitios patrimoniales desprotegidos todavía están en uso, y esta historia es visible tanto en formas tangibles como intangibles, lo que define la cultura del país en su diversidad. La noción de patrimonio cultural ha sido reconocida como un propósito de sostenibilidad a medida que la noción de sostenibilidad, ha evolucionado hacia una más completa y matizada que es fundamental implementar estrategias de planificación y patrimonio adecuadas para proteger los edificios y lugares del patrimonio en una estrategia integral para prevenir el deterioro de una región histórica. En consecuencia, las políticas integrales de patrimonio deben mejorarse en el futuro, centrándose en algunas o todas las medidas de conservación y protección de los lugares culturales de manera integrada [16].

En el sector cultural, la planificación de ecosistemas culturales locales, que implica incluir descripciones de actividad, historia, infraestructura y demografía con estadísticas sobre la participación cultural, sus impactos subjetivos u objetivos, puede ayudar a los gobiernos locales a determinar las principales fortalezas y debilidades del sector dentro de un marco específico. localización para que las autoridades locales puedan determinar hacia dónde se dirige mejor su inversión. La conservación del patrimonio debe proporcionar formas de ampliar la planificación y modificar el entorno construido para lograr un equilibrio entre los aspectos ambientales, económicos, sociales y culturales. Esto se puede lograr combinando hábitos vernáculos de ahorro de energía en un diseño sostenible, seleccionando las estructuras más significativas para su reutilización o definiendo los elementos culturales que se conservarán y cómo se protegerán después de una situación extrema [17].

Conociendo un poco más sobre el desarrollo sostenible y las áreas que pueden mejorar, se logra ver un poco mejor los pasos que se deben seguir para cumplir los ODS, mediante una educación mejor enfocada a la sostenibilidad del país y observando que algunas carreras como la ingeniería se puede aplicar para que el mundo sea un lugar sostenible, las personas siempre critican el daño que se le hace al planeta tierra, compartiendo sus disgustos en redes sociales, pero la gran mayoría no contribuye en nada al cambio de pensamiento, debido a que crecieron con otra mentalidad, para lograr un cambio de verdad se debe poner atención las nuevas generación y enseñarles la manera correcta de avanzar sin dañar recursos, conociendo los daños que se le ha hecho al medio ambiente. Las nuevas generaciones están condenadas a un mundo que esta desgastado, el cual se utilizaron todos sus recursos sin pensar en ninguna consecuencia, solo se pensaba en generar ingresos sin importar los daños, sumado a esto la población mundial crece muy rápido, los que genera muchos avances en la economía y al mismo tiempo se genera más pobreza en la actualidad, cada vez es más difícil conseguir trabajo, las empresas piden mucho más que antes, existe más competencia. Las nuevas generaciones se deben esforzar el doble, estudiar más, trabajar más con el fin, de no morir de hambre, con salarios muy bajos a comparación de épocas pasadas, antes con un salario mínimo se podía vivir dignamente y mantener una familia, ahora con un salario mínimo solo sirve para sobrevivir, pagando arriendos costosos, deudas en diferentes bancos y comida a precios muy altos, este problema no se podrá solucionar de un día para otro, por lo que si no se actúa ahora a mismo la humanidad ira bajando su calidad de vida y no se conseguirá el desarrollo sostenible que tanto se desea.

Pensar positivamente y no realizar acciones para mejorar el planeta, solo es ponernos una venda para no ver la realidad de este mundo destrozado, creer que se puede llegar a un desarrollo

sostenible es muy difícil al tener una población mundial con un crecimiento muy alto, se generan más necesidades para el resto de personas, donde existe mucho espacio en lo que respecta a área, pero no se administran bien los recursos por culpa de gobiernos corruptos que solo buscan su beneficio propio, estos gobierno no comprenden la situación del planeta y solo buscan crecer económicamente.

Es muy difícil dar una respuesta para saber si el desarrollo sostenible es la solución para que la humanidad siga avanzando, pero en mi opinión si se puede lograr, debido a que el ser humano es muy inteligente y ha logrado muchos avances a medida del tiempo, enfrentándose a diferentes problemas como depredadores, falta de recursos y entre otras cosas. Debido a esto, se puede lograr el desarrollo sostenible, si todos los seres humanos se unen con el mismo objetivo, cambiando la forma de ver la vida, viviendo con lo necesario, sin caer en el mal vivir, pero si evitando los lujos que se afectan al planeta, como autos lujosos que gasten mucha, gasolina y además contaminen el medio ambiente, se debe cambiar de pensamiento, ir al trabajo en bicicleta, ahorrar un poco y comprar un auto eléctrico, los cuales pueden ayudar a disminuir la contaminación a largo plazo, comer menos carne de vaca, ya que su huella de carbono es muy alta, no lavar los autos muy seguido, durar el tiempo necesario cuando se vaya a tomar una ducha, reciclar la basura que se utiliza y evitar que se genere tanta basura, apagar los aparatos electrónicos que no se están utilizando como luces. A los pasos anteriormente mencionados hay que sumarle de que los países con grandes empresas, que generar tanto daño al planeta, cumplan las normas que han establecido en diferentes tratados, para evitar la contaminación, ya que sin la ayuda de las empresas de los diferentes naciones, todo el esfuerzo que se hace individualmente por cada ser humano, no valdrá la pena puesto que, de donde viene más contaminación es de las empresas grandes ubicadas en los países que tienen más poder, si se logran todos estos pasos, se podrá conseguir un desarrollo sostenible, pero al tener una gran población en el planeta, será muy difícil que se unan para cumplir un objetivo en común y complementado esto, en la actualidad no se piensa en el futuro.

El ser humano es el más inteligente en el planeta tierra, pero también el más egoísta en mi opinión, a una gran mayoría no le importa el resto de las personas que trabajan todos los días solo para sobrevivir, esto es un pensamiento erróneo, si se desea llegar a un desarrollo sostenible, el principal obstáculo que existe es la falta de unión que hay en la humanidad, debido a la gran diversidad de culturas, religión, política, todos estos aspectos pueden generar conflictos y se han visto en toda la historia de la humanidad, por lo que si se podría lograr un desarrollo sostenible, pero solo existirá unión cuando se vean los daños que se hacen en el planeta, todas estas situaciones son solo especulaciones por lo que se debe esperar como suceden las cosas durante los siguientes años.

Referencias bibliográficas

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, "Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia," ed. Ediciones USTA, 2018.
- [2] P. M. Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. H. Encinas, and L. C. Acosta, "Environmental education in environmental engineering: Analysis of the situation in Colombia and Latin America," *Sustain.*, vol. 12, no. 18, pp. 1–14, Sep. 2020, doi: 10.3390/su12187239.
- [3] A. C. Pratt, "The creative economy and sustainable development," *City, Cult. Soc.*, p. 100393, Aug. 2021, doi: 10.1016/J.CCS.2021.100393.

- [4] E. Abad-Segura and M. D. González-Zamar, "Sustainable economic development in higher education institutions: A global analysis within the SDGs framework," *J. Clean. Prod.*, vol. 294, p. 126133, Apr. 2021, doi: 10.1016/J.JCLEPRO.2021.126133.
- [5] J. M. Pereira Ribeiro *et al.*, "Green Campus Initiatives as sustainable development dissemination at higher education institutions: Students' perceptions," *J. Clean. Prod.*, vol. 312, p. 127671, Aug. 2021, doi: 10.1016/J.JCLEPRO.2021.127671.
- [6] I. M. C. S. Illankoon, V. W. Y. Tam, and K. N. Le, "Sustainable development and green buildings," *Life-Cycle Cost Model. Green Build.*, pp. 13–44, Jan. 2021, doi: 10.1016/B978-0-12-820062-9.00002-5.
- [7] S. D. S. Navarrete, F. M. Borini, and I. Avrichir, "Environmental upgrading and the United Nations Sustainable Development Goals," *J. Clean. Prod.*, vol. 264, p. 121563, Aug. 2020, doi: 10.1016/J.JCLEPRO.2020.121563.
- [8] C. A. Ruggerio, "Sustainability and sustainable development: A review of principles and definitions," *Sci. Total Environ.*, vol. 786, p. 147481, Sep. 2021, doi: 10.1016/J.SCITOTENV.2021.147481.
- [9] A. Gandini, L. Quesada, I. Prieto, and L. Garmendia, "Climate change risk assessment: A holistic multi-stakeholder methodology for the sustainable development of cities," *Sustain. Cities Soc.*, vol. 65, p. 102641, Feb. 2021, doi: 10.1016/J.SCS.2020.102641.
- [10] R. Laurett, A. Paço, and E. W. Mainardes, "Antecedents and consequences of sustainable development in agriculture and the moderator role of the barriers: Proposal and test of a structural model," *J. Rural Stud.*, Jun. 2021, doi: 10.1016/J.JRURSTUD.2021.06.014.
- [11] J. Molina-Maturano, S. Speelman, and H. De Steur, "Constraint-based innovations in agriculture and sustainable development: A scoping review," *J. Clean. Prod.*, vol. 246, p. 119001, Feb. 2020, doi: 10.1016/J.JCLEPRO.2019.119001.
- [12] R. Laurett, A. Paço, and E. W. Mainardes, "Sustainable Development in Agriculture and its Antecedents, Barriers and Consequences – An Exploratory Study," *Sustain. Prod. Consum.*, vol. 27, pp. 298–311, Jul. 2021, doi: 10.1016/J.SPC.2020.10.032.
- [13] K. Yarnall, M. Olson, I. Santiago, and C. Zelizer, "Peace engineering as a pathway to the sustainable development goals," *Technol. Forecast. Soc. Change*, vol. 168, p. 120753, Jul. 2021, doi: 10.1016/J.TECHFORE.2021.120753.
- [14] E. de Jong and M. J. Vijge, "From Millennium to Sustainable Development Goals: Evolving discourses and their reflection in policy coherence for development," *Earth Syst. Gov.*, vol. 7, p. 100087, Mar. 2021, doi: 10.1016/J.ESG.2020.100087.
- [15] A. J. Benites and A. F. Simões, "Assessing the urban sustainable development strategy: An application of a smart city services sustainability taxonomy," *Ecol. Indic.*, vol. 127, p. 107734, Aug. 2021, doi: 10.1016/J.ECOLIND.2021.107734.
- [16] C. Tonne *et al.*, "Defining pathways to healthy sustainable urban development," *Environ. Int.*, vol. 146, p. 106236, Jan. 2021, doi: 10.1016/J.ENVINT.2020.106236.
- [17] A. Ragheb, R. Aly, and G. Ahmed, "Toward sustainable urban development of historical cities: Case study of Fouh City, Egypt," *Ain Shams Eng. J.*, Jul. 2021, doi: 10.1016/J.ASEJ.2021.06.006.